

ЦЕМЕНТ ЧАНГИНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШИ ВА ДИСПЕРС ТАРКИБИ АНАЛИЗИ

Каримов Икромали Тожиматович

т.ф.д., профессор

Фарғона политехника институти

Хомидов Хушнудбек Рапиқжон ўғли

эркин изланувчи

Ислом Каримов номидаги ТДТУ Қўқон филили

xomidovxushnudbek207@gmail.com

Аннотация: Мақолада бугунги кунда дозарб мавзу ҳисобланган қурилиш материаллари ишлаб чиқариш жараёнидан атмосферага ташланаётган чангли газлар ва уларни физик-кимёвий анализи бўйича олиб борилган ишлар тўғрисида ёритилган.

Тадқиқот объекти сифатида «TURONECOSEMENT» МСНЖ нинг ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган чангли газлар олинган ва чанг тозалаш қурилмаларининг тахлили келтирилган. ҳосил бўлган чанг зарраларининг дисперслик анализи ўтказилган ва чангларнинг ўртача медиан ўлчамлари аниқланган.

Калит сўзлар: чанг, цемент, суглинка, циклон, енгли филтёр, филтёрловчи материал, элак, микроскопия.

Кириш:

Қуруқ усулда цемент ишлаб чиқариш жараёнида ҳам ашёни тайёрлаш ҳамда клинкер ишлаб чиқариш ҳўл, аралаш ва қуруқ усулларда олиб борилади. Юқоридаги усулларни танлаб олиш технологик, техник ва иқтисодий факторларга боғлиқ бўлиб, бунда ишлаб чиқариш корхонаси жойлашган ҳудуд ва ҳудуд атрофи шароитини ҳам эътиборга олиш муҳимдир [1,2].

Бошқа усулларга қараганда қуруқ усул самаралироқ бўлиб, бунда барча жараёнлар сувсиз кечади. Ушбу усулда цемент ишлаб чиқариш технологик схемаси бошқаларидан фарқ қилади ва қатор афзалликларга эга: Масалан, клинкерни куйдириш учун иссиқлик энергияси сарфининг (2900-3700 кДж/кг) ва печ газлари хажмининг (30-40 %) нисбатан камлиги, кучли сув манбайига эҳтиёжнинг йуқлиги, кам металл сарфлилиги ҳамда юқори қувватлиги. Шу сабабли бугунги кунда ушбу усулдан фойдаланиш тенденцияси кузатилмоқда. Юқоридаги афзалликлар билан бирга ушбу усулнинг қўйидаги камчиликларга ҳам эга. Масалан, барча технологик жабхаларда анча кўп чанг чиқиши ва санитария меъёрларига ва атроф–муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя қилишнинг мураккаблашиши ҳамда печлардан фойдаланиш коэффициентининг нисбатан пастлиги (0,7-0,8 %) [3].

Республика экология ва атроф–муҳитни муҳофаза қилиш қўматасининг маълумотларига кўра биргина цемент ишлаб чиқариш корхоналаридан чиқаётган чангли газларнинг улуши 2021 йилгига нисбатан 5% га ва унинг атроф–муҳитга таъсири қарийб 1,8 Рн ортгани кузатилган. Бу эса санитария меъёрларидан 1,2 баробарга кўп деганидир [2]. Юқоридагилардан келиб чиқиб

цемент ишлаб чиқариш жараёнларида ҳосил бўладиган чангли газлар ва уларнинг физик кимёвий ҳоссалари анализ қилинди. Тадқиқот объекти сифатида «TURONECOSEMENT» МСНЈ нинг ишлаб чиқариш жараёнларида ҳосил бўладиган чангли газлар олинди ҳамда тадқиқотлар ўтказилди.

Тадқиқот натижалари:

Биринчи навбатда корхонанинг ишлаб чиқариш жараёнларида чангли газларни ҳосил бўлиш зоналарининг структуравий схемаси тузиб чиқилди (1-расмда структуравий схеманинг кўриниши келтирилган) ва чангларнинг санитария мэёрларига мослиги анализ қилинди. Тадқиқотларни ўтказишда ҳаводаги чангнинг мг/м³ даги руҳсат этилагн чегаравий миқдори ГОСТ12.1.005-38 бўйича яъни, чангнинг массаси ёки чанг ҳажми бирлигидаги зарралар сонини аниқлаш усулидан фойдаланилди. Тадқиқот қурилмаси сифатида АФА типидagi (Аспиратор М-822) махсус аналитик аэрзол аспиратор, филтрловчи материал сифатида ФПП маркали перхлорвинил мато (Мато қоғозли ҳимоя халқасига ўрнатилган) филтр ўрнатиловчи патрон сифатида пластмассадан тайёрланган конуссимон қувир ишлатилди [4,5,6,7].

1-жадвалдан кўринадикки барча чанг чиқиш зоналарида чангнинг миқдори санитария (ПДК) мэёрларидан ортиқ. Лекин асператор А-2, асператор А-3 ва асператор А-5 лардаги ҳолат нисбатан яхшироқ. Яъни атмосферага ташланаётган чанг миқдори ПДК мэёрларини қаноатлантиради. Асператор А-1 ва асператор А-4 лардаги ҳолат қониқарсиз ҳисобланади. Асператор А-4 даги ҳолатни ўнглаш имконияти мавжуд. Масалан, чангли газ оқимини дастлабки совитиш тизимини ўрнатиш ёки қўлланилаётган энгли филтрнинг филтрловчи материални ўтга чидамли материалдан тайёрлаш қурилманинг тозалаш даражасини оширади. Лекин асператор А-4даги ҳолат нисбатан мураккаб. Сабаби пишириш жараёнида суглинканинг намлиги 15-20 % оралиғида бўлади ва қуритиш учун иссиқлик агенти тезлиги ёқори бўлиши талаб этилади. Бу эса ўз навбатида оқим билан бирга ҳом-ашё чангининг чиқиб кетишини кўпайтиради. Жараённи ўнглашнинг икки йўли мавжуд. Биринчиси қуритиш жараёнида қўлланилаётган барабанли қуритгичда иссиқлик агенти оқимининг паст тезлигида ҳам қуритиш интенсивлигини таъминлаш усулини топиш. Бунда оқим билан бирга чиқиб кетадиган чанг зарраларининг миқдори камаяди ва асператордаги юқори юклама пасаяди. Бу эса ўз навбатида қурилманинг тозалаш даражасини оширади. Иккинчиси иссиқлик агенти оқими билан бирга чиқиб кетадиган чанг зарраларининг ўртача медиан ўлчамини аниқлаш орқали асперация цехини қайта лойихалаш. Бунда қўлланилаётган энгли филтрга бўладиган юкламани тақсимлаш орқали энгли филтрдан олдин бирламчи тозалаш қурилмасини лойихалаш керак бўлади. Кўриб ўтилган икки йўлдан энг тежамқори чанг заррасининг ўртача медиан ўлчами асосида асперация цехини қайта лойихалаш ҳисобланади. Юқоридагилардан келиб чиқиб суглинкани қуритиш жараёнида ҳосил бўладиган чангнинг дисперслик таркиби икки усулда (элак ва микроскопия) анализ қилинди [8,9].

1-расм. Қурук усулда цемент олиш технологик жараёнида чангли газларни ҳосил бўлиш зоналарининг структуравий схемаси

Аспиратор М-822 чанг тозалаш қурилмасининг кириш ва чиқиш қувирларига ўрнатилиб натижалар олинди ҳамда мавжуд ҳолат таҳлил қилинди. 1-жадвалда олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал

Чанг чиқиш зонаси	Чанг тозалаш қурилмаси	Санитария мээри, мг/м ³	Қурилмага киришдаги чанг миқдори, мг/м ³	Қурилмадан чиқишдаги чанг миқдори, мг/м ³
Суглинкани қуритиш жараёни (Аспиратор А-1)	Циклон	45	≈1360	980
	Енгли фильтр		≈980	560
Охак тошни майдалаш ва саралаш (Аспиратор А-2)	Циклон	60	≈280	225

Хом-ашё тегирмони (Асператор А-3)	Енгли фильтр	480	≈1010	265,6
Пишириш жараёни (Асператор А-4)	Енгли фильтр	480	≈1781	101,6
Клинкерни туйиш тегирмони (Асператор А-5)	Циклон	380	≈970	682
	Енгли фильтр		≈682	93,71

Биринчи усулда чанглар ЛМ-2Е маркали туйиш қурилмасининг (бегун) лаборатория моделида 5 дақиқа давомида туйилди ҳамда RETSCHDIN-ISO 3310/1 маркали сараловчи элак қурилмасининг лаборатория моделида 5 дақиқа давомида 5 босқичли саралашдан ўтказилди. Элак сеткаларининг ўлчами 5, 20, 40, 63,100 мкм гача танланди. Олинган натижалар асосида чанглар фозилар ҳисобида фракцияларга ажратилди. Қуйида модел материали сифатида танланган чанг намуналарининг кимёвий ҳоссалари, ишлаб чиқариш шароити кўрсаткичлари ҳамда олинган лаборатория анализи натижалари келтирилган.

Лаборатория анализи натижалари шуни кўрсатдики, туйилган суглинка чанги 1÷5 мкм. гача 12%, 5÷20 мкм. гача 45%, 20÷40 мкм гача 10%, 40÷63 мкм гача 23%, 63÷100 мкм. гача 10% ни ташкил этди. 2-жадвалда суглинка чангининг фракциялар бўйича миқдори ва ўрнатилган чанг тозалаш қурилмасининг самарадорлиги келтирилган.

2-жадвал

Суглинка чангининг фракциялар бўйича миқдори ва ўрнатилган чанг тозалаш қурилмасининг самарадорлиги

Фракциянинг ўлчами, мкм	Фракция улуши, %	Енгли фильтрнинг тозалаш самарадорлиги, %
1-5	12	65
5-20	45	82
20-40	10	98,7
40-63	23	100
63-100	10	100

Иккинчи усулд чанглarning дисперс таркибини аниқлаш учун оптик микроскопдан фойдаланилди (Заррачаларнинг биологик микроскопдаги бундай анализи $\pm 1,5\%$ нисбий хато беради. Ўлчамларнинг ўртача қийматга келтириш $\pm 3,4\%$ нисбий хатолик беради) [10,11].

Оптик микроскопия усулида ҳар бир минерал чанг намуналарининг микрофото суратлари олинади. Дисперс чанг ўлчамларини аниқлаш учун соч толасидан фойдаланилади ҳамда фоизларда фракцияларга ажратилади. (Соч толасининг ўртача медиан ўлчами 40 мкм деб қабул қилинди).

Намуна учун танланган чанглр суюқлик муҳитида эришини инобатга олиб сув билан аралаштирилмади. Суратга олиш DSM-310 маркали камера ва LANGDORPSSSESTENGER-1603201 маркали SM001-CYANS биологик микроскопда амалга оширилди. Суратларга ишлов бериш ЭХМ да бажарилди. Микроскопнинг катталаштирилиши 400 баробар бўлганда суглинга чангининг ўлчами $1 \div 100$ мкм оралиғидаги фоизлари соч толаси ўлчамига таққосланган ҳолда санаб чиқилди (2-расм).

2-расм Намунага танланган чангнинг SM001-SYANS микроскопида 400 марта катталашган ҳолатдаги кўриниши

Унга кўра туйилган суглинка чанги $1 \div 5$ мкм. гача 15%, $5 \div 20$ мкм. гача 42%, $20 \div 40$ мкм гача 13%, $40 \div 63$ мкм гача 18%, $63 \div 100$ мкм. гача 12% ни ташкил этди.

Элак ҳамда микроскопия усулида аниқланган лаборатория анализи натижалари асосида чанглarning дисперс таркибини таққослаш графиги қурилди (3-расм) ва танланган чанг наъмунасининг ўртача медиан ўлчами белгиланди.

1 – эластичный анализ; 2-микроскопический анализ

3-рассм. Суглинка чангининг дисперс таркибини такқослаш графиги

3-рассмда келтирилган график боғлиқликларга энг кичик квадратлар усулини қўллаб қуйидаги эмпирик формулалар олинди [2].

$$y = -0,0023x^2 - 0,1705x + 35,257 \quad R^2 = 0,9879 \quad (1)$$

$$y = -0,0023x^2 - 0,1705x + 35,257 \quad R^2 = 0,2589 \quad (2)$$

Элак ҳамда микроскопия усули орасидаги лаборатория анализи хатолиги 5,4 % ни ташкил этди. Демак, энгли фильтрда тозалаш самарадорлигини аниқлаш бўйича ўтказиладиган экспериментал тадқиқотларда майдаланган заррачаларнинг ўртача медиан ўлчамини цемент чанги учун ўртача $d_{50}=20,3$ мкм деб қабул қилинса бўлади.

Хулоса:

Элак ҳамда микроскопия анализи натижалардан кўринадиги $5\div 20$ мкм оралиғидаги чанг зарралари улуши юқори. Бундан ташқари $40\div 100$ мкм оралиғидаги чанг зарраларининг улуши ҳам сезиларли даражада кўп. Бундан хулоса қилиш мумкинки энгли фильтрга юкломани камайтириш учун $40\div 100$ мкм гача бўлган чанг зарраларини бирламчи тозалашда циклон қурилмасини фойдаланиш мумкин. Бу эса ўз навбатида ҳаво таркибидаги чанг зарраси миқдорини энгли фильтрга киришида ўртача 20 % га камайтиради ва энгли фильтрга $1\div 40$ мкм гача бўлган чанг зарралари киришини таъминлайди ҳамда қурилманинг тозалаш даражасини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Abdurakhmon, S., Azizbek, I., & Mahfuza, Z. (2022). HYDRODYNAMICS OF A GALVANIZED PLATE SCRUBBER. Universum: texniceskie nauki, (11-7 (104)), 10-16.
2. Otaqo'ziyev, A. A., and G. J. Orazimbetova. "GIL TUPROQ ASOSIDAGI XOM ASHYODAN PORTLAND SEMENT KILINKERINI HOSIL QILISH MINERALLINI XOSSALARINI O'RGANISH.: GIL TUPROQ ASOSIDAGI XOM

- ASHYODAN PORTLAND SEMENT KILINKERINI HOSIL QILISH MINERALLINI XOSSALARINI O‘RGANISH." (2023): 97-99.
3. Rasuljon, T., Isomiddinov, A., Ortiqaliyev, B., & Khursanov, B. Z. (2022). Influence of previous mechanical treatments on material grinding. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 35-43.
4. Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., Uktamovich, S. R., & Bektoshevich, U. R. (2022). LIQUID GASES TRANSMISSION MEDIUM TOZALOVCHI INERTIAL HYDRODYNAMIC SCRUBBER. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 7, 1-7.
5. Salomidinovich, I. A., Rapiqjon o‘g‘li, X. X., & Boburjon o‘g‘li, N. B. (2023). ROTOR-FILTRLI QURILMADA GIDRAVLIK QARSHILIKNING TOZALASH SAMARADORLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ ETISH. *Science Promotion*, 1(1), 187-187.
6. Ne‘matovich, Sadulayev Nasullo, Usmonov Shukurillo Yulbarsovich, and Gafurov Mirzohid Orifovich. "SEMENT ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA MUQOBIL YOQILGILARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI." *E Conference Zone*. 2022.
7. Rasuljon, Tojiev, Isomiddinov Azizbek, and Akhrorov Akmaljon. "Analysis of the dispersed composition of the phosphorite dust and the properties of emission fluoride gases in the production of superphosphate mineral fertilizers." *Universum: химия и биология 6-2 (84) (2021): 68-73.*
8. O‘G‘Li, Xomidov Xushnudbek Rapiqjon, et al. "Konus setkali chang tozalovchi qurilma uchun chang namunalarining dispers tarkibi taxlili." *Al-Farg‘oniy avlodlari* 1.4 (2023): 66-69.
9. Komilov, B. A., and J. Sh Rabbimov. "PORLANDSEMENT TEXNOLOGIYASI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 14.5 (2024): 43-46.
10. To‘lqinov, I. M., et al. "PORTLANDSEMENT ISHLAB CHIQRISH USULLARI." *Science Promotion* 9.1 (2024): 576-581.
11. To‘lqinov, I. M., et al. "KLINKER VA UNING KIMYOVIY HAMDA MINERALOGIK TARKIBI." *Science Promotion* 9.1 (2024): 563-569.
12. Rasulova, Safarmox, Ro‘zibek Ko‘charov, and Panji Tojiyev. "BAZALT MINERALI ASOSIDA YUQORI HARORATGA CHIDAMLI KOMPOZITSION BRIKMALAR OLIISH." *Science and innovation in the education system* 1.7 (2022): 14-19.
13. Fazlidinovich, Raximov Firuz. "Sement ishlab chiqarishda maydalash tegirmonlarining qiyosiy tahlili va unumdorligi." *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development* 1.5 (2023): 38-42.
14. Adaxamjonovich, Otaqo‘ziyev Akramjon, and Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna. "THE IMPORTANCE OF CALCIUM OXIDE IN THE PRODUCTION OF PORTLAND CEMENT CLINKER AND THE STEPS OF THE PRODUCTION PROCESSES." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.03 (2024): 292-295.